

Història

El Baix Empordà a ulls dels viatgers dels segles XVI al XIX

Dolores Agüera (Historiadora)

Ahores d'ara qui més qui menys ja ha començat a planificar les vacances d'estiu. Viatjar és una inquietud inherent a l'ésser humà i des de temps immemorial la humanitat, per diverses raons, ha experimentat l'atracció o la necessitat de transitar per territoris incògnits a la recerca de noves experiències. En ocasions, si el propòsit del viatge així ho requereix, o si es desitja preservar la memòria fidel dels llocs visitats, alguns viatgers opten per deixar per escrit les experiències i circumstàncies ocorregudes en el transcurs de les seves anades i vingudes.

Aquesta tipologia de relats, que per la seva temàtica s'integra en el que s'anomena literatura de viatges, sempre ha despertat l'interès del gran públic. La publicació i difusió d'aquests escrits, els quals poden presentar-se de diferents formes (cartes, dietaris, memòries, etc.), permet que aquestes vivències individuals deixin de ser una exclusiva del viatger per esdevenir una experiència compartida amb el lector. I és en aquest sentit que ho expressava el viatger Francisco de Zamora: "Por tanto contemplaré este libro por un puro diario al que daré algun dia la extensión que deseo, para que pueda sinó instruir, a lo menos divertir á los que lo lean".

El concepte de viatjar no sempre s'ha interpretat de la mateixa manera i cada època s'ha distingit per una tipologia de viatger particular. Els seus relats han estat marcats principalment per l'època en la qual es varen dur a terme i els objectius finals del viatge. A grans trets, es pot apuntar que els visitants dels segles XVI i XVII

estarien majoritàriament representats per militars, diplomàtics i eclesiàstics. De la mateixa manera que els viatgers del segle XVIII es caracteritzaven pel seu elevat estatus social i l'objectiu principal del viatge era complementar la seva formació i per últim, el XIX seria el segle per excel·lència del viatge romàntic¹.

Els llibres de viatges, que en el seu moment complien un objectiu concret, avui dia, tot i les seves limitacions, són una magnífica font d'informació. A través de la mirada particular i personal del viatger, el lector pot imaginar com era el paisatge de segles enrere, els pobles i les ciutats, el comerç, l'alimentació, la indumentària i fins i tot, la mentalitat i creences d'un territori. L'entusiasme que experimenta el veritable viatger a

Font: Carte du gouvernement de Toreille de Mongry et des Medes (1668). Les Plans et profils des principales villes, et lieux considerables de la Principauté de Catalogne. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

l'arribada a una nova destinació queda reflectida en les paraules d'Edmondo de Amicis, corresponal del diari *La Nazione*, quan l'any 1872, amb l'objectiu de realitzar una sèrie de reportatges sobre Espanya, travessà la frontera procedent d'Itàlia²: "¡Ah! ¡Ningún deleite puede compararse al que se experimenta cuando se llega á un país desconocido, con la imaginación dispuesta á ver cosas nuevas y maravillosas (...) Penetrar en este país, pasear ávidamente la mirada por todas partes, (...) hallar pasto para la curiosidad en cuanto sorprende la mirada y en cuanto llega á nuestros oídos; [...] desear á la vez llegar en seguida al país que no se llega nunca; impacientarse por verlo todo; preguntar mil cosas al vecino, tomar un apunte de un pueblo ó abocetear un grupo de campesinos; exclamar diez veces: 'Ya estoy aquí' y pensar que un día lo contaréis punto por punto; es en verdad el más intenso y el más variado de los placeres humanos".

Habitualment, el viatger procedent d'Europa creuava la frontera per terra, tot i que també era freqüent arribar a terres catalanes per mar. El camí ral, l'actual N-II, era l'escollit per la gran majoria que travessaven les comarques gironines, sovint, camí d'altres destinacions. No obstant, una minoria optava per altres vies alternatives, com el camí de la costa, que des de Portbou passant per Cadaqués, Roses i l'Escala arribava a Torroella de Montgrí i enllaçava cap a Palafrugell, resseguint la costa per Palamós i Sant Feliu de Guíxols en direcció Barcelona.

Al llarg dels segles XVI i XVII els mitjans de locomoció emprats per transitar per aquestes vies eren principalment els cavalls, les mules i de vegades, la dificultat d'alguns trams, obligava a fer-los també a peu. Els transports més habituals als segles XVIII i XIX foren les carrosses, els cotxes de cavalls i les diligències. Generalment, les condicions deficientes dels camins, la manca de seguretat i l'escassa salubritat d'alguns hostals i posades foren qüestions recurrents en els llibres de viatges.

Molts són els viatgers que al llarg dels segles han transitat per les terres gironines, però pocs els que han deixat per escrit les

seves impressions. Manuel Moreno n'ha referenciat al voltant de vuitanta³. Gran part d'aquests viatgers varen recórrer les comarques gironines pel camí ral, fet que exclou dels seus relats les terres del Baix Empordà. Malgrat això, n'ha quedat constància, si més no, d'una quinzena de viatgers d'orígens diversos que, entre els segles XVI i XIX, varen recórrer aquestes contrades i que com a element comú, comparteixen haver citat o descrit, amb més o menys detall, els paisatges, els pobles o la costa del Baix Empordà. No obstant, donat que per una qüestió d'espai es fa inviable comentar tots aquests relats, només s'han seleccionat aquells que per les seves característiques són més representatius o bé, presenten algun aspecte singular.

Per iniciar aquest viatge no hi ha millor guia que el testimoni dels mateixos protagonistes. El recorregut comença al segle XVI de la mà de dos viatgers, que coincideixen en haver realitzat part del trajecte per via marítima. Cal matisar que l'interès d'aquests relats es troba més en la seva antigor que en la informació que aporten sobre la costa empordanesa.

L'any 1523, Andrea Navagero, ambaixador venecià a Espanya, va iniciar un viatge per la geografia espanyola, les impressions del qual va plasmar en el seu relat *Viaje por España*. Navagero va partir d'Itàlia embarcant al port de Gènova amb destí Barcelona però el mal temps els va fer canviar el rumb. El dia 24 d'abril varen arribar al port de Palamós. Navagero explica que hi varen dinar i "para reponernos de la fatiga del mar" s'hi allotjaren fins el 28. Pel comentari anterior es dedueix que el trajecte marítim no hauria estat del tot satisfactori, circumstància que podria haver contribuït en el fet de que Navagero no dedicés ni una sola anotació a la vila de Palamós, i que decidís continuar el viatge per terra, travessant la Vall d'Aro, camí de Barcelona⁴. Unes dècades posteriors al viatge de Navagero, l'any 1582, Jean Sarrazin, abat de Saint-Vaast, abadia situada a la ciutat francesa d'Arràs, acompanyat del monjo Philippe de Caverel, cronista del viatge i autor de l'obra *Ambassade en Espagne et en*

A dalt, Manning, S. (1870): *Pas en els Pirineus, sobre Azpeitia*. A baix, *Descripción de España y de las Costa y Puertos de sus Reynos*. Pedro Texeira (1634). Biblioteca Nacional d'Àustria

Portugal, va arribar a terres catalanes per afers diplomàtics. Acabada la missió decidiren fer la tornada per mar. La comitiva va salpar de Barcelona fins arribar a Sant Feliu de Guíxols. D'acord amb el relat de Caverel, la vila era tant petita que en prou feines els va poder proporcionar allotjament. L'endemà, tot i la inestabilitat del temps, l'abat i el seu seguici varen preferir continuar el viatge cap a Marsella⁵.

Situats al segle XVII el trajecte continua amb el cartògraf portuguès Pedro Texeira, que per encàrrec del rei Felip IV l'any 1622 inicià la confecció d'un atlas de les costes espanyoles, dels seus ports i de les ciutats més importants. A grans trets, Texeira descriu Catalunya com la província espanyola més poblada, regada pel riu Ebre i per altres rius que tenen el seu origen als Pirineus destacant l'abundància i riquesa dels seus recursos naturals: "Y para la vida umana no careçe este Principado antes abunda en mucha cantidad de todo lo neseçario, produziendo pan, vino, azeite, de toda manera de legumbres, y de minerales preciosos, y de mucho hierro que se laura y de la mejor materia para el vidrio que ay en España. Tiene muchas salinas, miel, ganado, frutas, de todo genero. Tiene mucha madera para fábricas de galeras y navíos y en sus bosques mucha caça. Tiene baños maravillosos para la salud umana".

Altrament, descriu als catalans com gent bel·licosa, donada a les armes, admirables en les lletres, moderats en el vestir, molt inclinats a la feina i de llinatges antics. Conforme al que relata Texeira la llengua parlada a Catalunya es més tancada que la valenciana tot i que les dues són molt similars. Pel que fa explícitament a la descripció de la costa empordanesa ressenya: "Y en la que feneçe de la parte de septemtrión se llama cabo de Palafuguel, junto al qual está la villa de Palamós. Situada en una plaia cercada de arena de muros y de buena poblaci3n tiene, para el abrigo de los navíos i galeras, un muelle. En la dicha ensenada están muchos lugares junto a la costa y en ella se ase una cala que llaman Santapol (...) Del cavo nombrado de Palafuguel camina la costa al septemtrión. Trez leguas está la villa de Torrella, quedando en ellas, dos lugares. El primero y mas llegado al cavo pegado a un puertizuelo se dize Palafuguel, de donde toma este cavo el nombre, y el otro Begur. Esta villa de Torrella setuada a la margen d'un rio de la parte de septemtrío. Es un lugar de grande poblaci3n murado con buenos y fuertes muros. Della una legua ase la costa una punta, junto a la qual está una ysla que tiene una torre que llaman torre de los Medes"⁶.

Al segle XVII Catalunya va ser l'escenari principal de les confrontacions entre les monarquies francesa i espanyola. El coneixement en profunditat del territori era cabdal per a les campanyes militars. Amb aquest

objectiu l'any 1685, el cartògraf i enginyer militar Ambrosio Borsano, nascut a Milà i al servei del rei Carles II, va elaborar un conjunt de documents cartogràfics del Principat de Catalunya. En línies generals, l'interès de Borsano es focalitzava principalment en identificar els espais més adients per a campejar i determinar quins eren els recursos naturals que proporcionava cadascuna de les localitats inspeccionades. De la zona del Baix Empordà, Borsano destaca la plaça forta de Palamós. Descriu la seva muralla com "construïda a l'antiga", amb baluards i fossat. Indica que a la vila, a la punta de la península, s'ubicava una ciutadella irregular rodejada per mar en tres de les seves parts. Així mateix, puntualitza que el port estava malmès i que en aquelles condicions aviat no podria acollir cap embarcació. En canvi, assenyala que a mitja llegua de la vila es situa la "costa fosca", lloc, que considera idoni per desembarcar-hi artilleria. Dels entorns de la vila detalla que hi ha plantacions de vinya, conreus, boscos d'alzines, roures i pins.

Borsano situa Sant Feliu de Guíxols a ponent, a dues llegües de Palamós. Segons les seves anotacions, la vila estava emmurallada i disposava de magatzems de blat i civada que podria proveir l'exèrcit de la zona de Girona. A ponent situava el que antigament havia estat el castell d'Albrigs i que en aquell moment acollia un convent de religiosos de l'orde de Sant Benet. Borsano continua la seva detallada expedició en clau militar per la "vall d'Arro" i "la costa de Paneda", llocs que descriu rics en recursos naturals. A tres llegües de Palamós situa la vila emmurallada de Torroella de Montgrí, també menciona Gualta i el seus molins, Foixà, Bellcaire i Albons, indrets dels quals

Palamós. Descripción de España y de las Costa y Puertos de sus Reynos. Pedro Texeira (1634). Biblioteca Nacional d'Àustria

destaca l'abundància d'aigua, de llenya, de conreus, de farratges, de vinyes, d'oliveres i també d'arròs⁷.

En el segle XVIII els relats conservats de viatgers són força més abundants i el seus continguts esdevenen molt més il·lustratius. No obstant, per aquest article s'ha escollit el diari de Josep Fàbregas, text que té com valor el seu caràcter inèdit, malgrat no destaca pel seu alt nivell descriptiu. L'any 1754 Josep Fàbregas i Clariana, Ciutadà Honrat de Barcelona i administrador del patrimoni de la família Serralta de Torroella de Montgrí, va iniciar un dietari en el qual anotava les circumstàncies que conformaven el seu dia a dia. D'aquest dietari es pot extreure

que va visitar per qüestions professionals, com a mínim, dues vegades la vila de Torroella de Montgrí.

Josep Fàbregas va sortir de Barcelona el dia 22 de novembre de 1756. En el decurs del seu trajecte cap a Torroella va fer parada a Hostalric, a Sant Celoni, a Mallorquines i a Girona. D'acord amb el seu diari, al llarg de la seva estada a la vila visità "la Iglesia priorat ab lo títol de Ntra Sra de la Forza" situada a Ullà, assistí a la celebració d'una missa a l'ermita de Santa Caterina, va pujar al Castell de Montgrí i al Cau del Duc i finalment també anà fins "al Estarrit veinat de les Medes"⁸. No deixa de ser curiós que els llocs, que fa més de 250 anys, va visitar Josep Fàbregas són els mateixos que visitaria actualment qualsevol turista que arribés per primera vegada a Torroella de Montgrí.

L'any 1771 el valencià Antonio Ponz, escriptor i tractadista d'art, va iniciar el seu primer viatge per la península ibèrica amb la finalitat d'inventariar i identificar l'estat de conservació del patrimoni històric nacional i, al mateix temps, com a pas previ a la implementació del pla de la reforma il·lustrada, registrar tota aquella informació, que en la seva opinió era rellevant per definir quin era l'estat real del país. En la seva obra *Viage de España* ressenya algunes de les viles de la costa empordanesa: "Sant Feliu de Guixols es de las mejores villas de toda la costa por su hermoso sitio, por la alineación de sus calles todas con salida al mar, por su puerto bastante resguardado aunque pequeño. Un monasterio de Benedictinos tiene la parroquialidad de esta villa. Consta de 1000 vecinos". "Sigue Vegur, villa de iguales circunstancias, y ademas parte de sus vecinos

Retrat d'Andrea Navagero

se aplica á la pesca y comercio del Coral, que lo trabajan muy bien. A continuación se llega al Puerto de Palamós, que es bastante seguro aunque podría mejorarse, y la villa bien poblada: en su campiña se cria la gualda, planta útil para tintes. Los naturales la benefician, y comercian con ella en Cataluña y fuera de ella"⁹.

El dia 19 de març de 1785, Francisco de Zamora, funcionari i escriptor, va iniciar un viatge per terres catalanes que el portaria a recórrer al llarg de cinc anys gran part d'aquest territori. Zamora era un viatger curiós i incansable però també va ser un personatge acompanyat per la polèmica fins al final dels

seus dies. Els seus viatges tenien una doble vessant, per una banda foren producte de les seves inquietuds personals i per l'altra formaven part de la seva faceta d'informador i confident del cap del govern de torn. Zamora en el seu recorregut pel Baix Empordà visità Torroella de Montgrí, l'Estartit, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guixols, Vall-llobrega, Fonteta i la Bisbal. Considerant el doble objectiu dels seus viatges, els seus relats, a diferència dels que s'han vist fins ara, són molt més minuciosos i il·lustratius. En aquest sentit, tenint en compte que no són gaire abundants les descripcions que d'aquesta època es conserven de l'Estartit, és interessant transcriure la que en fa Zamora: "Salimos de Torruella para hir al Estarrit que es un vecindario de esta villa. Por el camino bimos algunas casas de campo con torres fuertes lo que ya es muy comodo en esta costa para defenderse de las imbasiones que han padecido de moros y malhechores. Llegamos al Estarrit que consite en una mala calle de cassillas de pescadores puesta al pie de una elevadisima montaña y delante entra el rio Ter en el mar amenazandole de su destrucion continuamente. Hay 80 casas todas de este siglo haciendo lastima que se hayan hecho en aquel paratge y sin regla alguna, tienen una fuente, una pequeña iglesia y una capilla de Sta. Maria del Mar (...) Subí a la montaña llamada el cap de la Barra en cuya elevacion hay un pozo profundo y un despeñadero, cuya vista orroriza causado por los continuos empujes del mar que le va desplomando. Enfrente a tres quartos de distancia estan las Islas de las Medas que son tres penascos y en el medio hay un pequeño castillo. En la mas grande se

mantienen unos cuarenta carneros en Imbierno. Nosotros no pudimos entrar por hallarse el mar alborotado y esto nos hizo pensar en lo mal que se halla aquella pequeña guarnicion sin un repuesto para algunos dias (...) En el Estartit se embarca trigo y arroz para Barcelona, se pesca alguna anchoba y sardina hay catorze llaudes. Debajo de las rocas de los Medas se cria coral. Por esta parte se haze mucho contrabando, entre los llaudes que pescan el coral y las embarcaciones estrangeras. Por aquí puede temerse una entrada de peste sino se toma alguna providencia de nombrar un zelador de sanidad en el Estartit que lo impida. Ahora no hay mas que un alguacil de marina que no cumple con su obligacion”.

El Montgri. Les Plans et profils des principales villes, et lieux considerables de la Principauté de Catalogne (1668). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Una de les peculiaritats que explica Zamora de la seva estada a Torroella és que, donada la poca disponibilitat de llenya que hi havia a la vila, no es podia enfornar el pa i l’havien de posar a “assecar” a les finestres, una pràctica que segons ell, era molt estesa a Catalunya¹⁰.

I per finalitzar aquest breu recull de relats de viatgers i viatges, no hi ha millor manera de fer-ho que amb un fragment de la descripció, que a finals del segle XIX, l’escriptor i excursionista Carles Bosch de la Trinxeria li dedicà al Baix Empordà¹¹: “En nostra Catalunya montanyosa, àrida, que’l treball de sos fills ha fertilisat, tenim sobretot las comarcas regadas per nostres rius que forman planuras de rica vegetació; son extensos jardins que cridan l’admiració del viatjant: L’horta de Tortosa, de Lleyda, lo Plá del Llobregat, de Tordera; pero la que ben segur s’emporta la palma es lo Baix Empurdá regat per lo Ter” (...) Las arbredas de vora’l Ter no tenen igual; los camps al regadiu son hortas d’una fertilitat pasmosa; las fruyteredas son boscos de gran extensió. A la primavera, quan son florits, y á la tardor carregats de fruyta, ofereixen un aspecte unich que no’s veu en lloch més (...) Los pobles del Baix Empurdá son casi tots molt vells, dignes de fixar l’atenció del arqueòlech; á tots hi trobará monuments remarcables més ó ménos enrunats. Bellcayre ab son castell y murallas enrunadas antiqüissimas, sobre un turó, en miñ del plá; Albons, La Tallada, Ultramort, Parlabá, Rupiá, Gualta, Fontanillas, Ullá, Sant Iscle, Ullestret, Canapost, tots antiqüissims (...) Los pobles del Baix Empurdá son per l’arqueòlech una mina molt poch explotada. Aconsello donchs á nostres excursionistas

vagin á Torroella com á centro d’excursions, no pera dos y tres dias, sino pera una temporada, á fi de poder recullir los datos interesants de la extensa comarca. Los torroellenchs son hospitalaris, franchs, obsequiosos; las torroellenças son las més guapas de l’Ampurdá. No hi falta bona societat, casinos, reunions, bona fonda; no tindrán pas temps d’anyorarshi”.

Notes:

- 1.- Moreno, Manuel (1995): *Viatgers a Figueres segles XV-XIX*. Quaderns d’Història de Figueres. Ajuntament de Figueres.
- 2.- De Amicis, Edmondo (1899): *España: impresiones de un viaje hecho durante el reinado de Don Amadeo Maucci*, a <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000039062&page=1>.
- 3.- Moreno, M. (2019): *Viatgers per les comarques de Girona (s. XV-XIX)*. Quaderns de la Revista de Girona. Diputació de Girona.
- 4.- *Viajes por España de Jorge de Eingen, del Barón León de Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero*, a <http://hdl.handle.net/11169/741>
- 5.- Moreno, M. (2019), *Op. Cit.*
- 6.- Pereda, F., Marias, F., (2003): *La descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos de Pedro Texeira*. Editorial Nerea.
- 7.- Borsano A. (1685): “Discurso general hecho por el Maestre de Campo. D. Ambrosio Borsano,... en que describe toda la carta topográfica del Principado de Cataluña, Condado de Rosellón y Cerdaña”.
- 8.- Fàbregas J.: *Llibre particular de Joseph Fabregas y Clarina, natural de Barcelona. 1754-1772*. (238; 270 p.) 2 vol, a <https://ddd.uab.cat/record/80000>.
- 9.- Ponz, A. (1782): *Viage de España*. D. Joaquin Ibarra. Madrid.
- 10.- Zamora de, F. (1787): *Diario de los Viajes hechos en Cataluña*. Tomo I.
- 11.- Bosch, C. (1887): “Recorts d’un excursionista”, a *La Renaixença*.